

PEDAGOGIK JARAYONDA O'QITUVCHI FAOLIYATINING AQLIY, HISSIY VA IRODAVIY JIHATLARINI TASHKIL ETISH

**Qoqon Davlat pedagogika instituti Boshlangich talim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedra oqituvchisi
Muxammadiyeva Xilolahon Djaxongirovna.**

1. Erkinova SHaxnoza Farxodjon qizi xorijiy tillar fakulteti 209- gurux

2. Salimova Laylo Avazjon qizi xorijiy tillar fakulteti 209- gurux

Annotasiya: Ushbu maqolada pedagogik jarayonda o'qituvchi faoliyatining aqliy, hissiy va irodaviy jihatlarini tashkil etish, bilim va ularning o'zaro bog'liqligi vabutunni egallashni ifodalaydi. Pedagogik madaniyat pedagogik ta'limning burchi, mas'uliyati va qadriyatidir.

uning vijdoni va axloqiy e'tiqodini, o'qituvchining talabchanligini, adolatini, mukammallikni, halollikni, to'g'rilikni anglatadi.

Kalit sozlar: jarayond faoliyati aqliy, hissiy irodaviy jihatlar , bilim madaniyat ta'limning burchi, mas'uliyati qadriyat.

Организация психической, эмоциональной и произвольной сторон деятельности учителя в педагогическом процессе.

Аннотация: В данной статье организация психического, эмоционального и волевого аспектов деятельности учителя в педагогическом процессе, знаний и их взаимосвязь представляют собой овладение концепцией. Педагогическая культура – обязанность, ответственность и ценность педагогического образования.

это означает его совесть и нравственные убеждения, требовательность учителя, справедливость, совершенство, честность, правильность.

Ключевые слова: психические, эмоционально-волевые стороны процесса деятельности, знания, культура, долг, ответственность, ценность образования.

Organization of the mental, emotional and voluntary aspects of a teacher's activity in the pedagogical process.

Abstract: In this article, the organization of the mental, emotional and volitional aspects of a teacher's activity in the pedagogical process, knowledge and their relationship represent mastery of the concept. Pedagogical culture is the duty, responsibility and value of teacher education. This means his conscience and moral convictions, the teacher's exactingness, justice, perfection, honesty, correctness.

Key words: mental, emotional and volitional aspects of the activity process, knowledge, culture, duty, responsibility, the value of education.

Kirish

Mustaqillik yillari tom ma'noda O'zbekiston Respublikasidir ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanish istiqbollari belgilash, global hamjamiyat mamlakatlari orasida munosib o'rin egallashga intilmoqda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitlarni, iqtisodiy va intellektual resurslarni hisobga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarni amalga oshirish rag'batlantirish yangi yutuqlarni ta'minlaydi. Turli sohalarda yo'lga qo'yilgan xalqaro hamkorlik o'z samarasini bermoqda. U har tomonlama milliy mustaqillikni bergan bo'lsa ham erishilgan yutuqlar, mavjud kamchiliklarni mustahkamlash, boyitish tez bartaraf etish, alohida fidoyilik, jamoa a'zolarining g'ayrati, jasorat va qat'iyat talab qiladi

Asosiy qism.

Pedagogik ijodkorlik o'qituvchining mahorat zina-poyasiga ko'tarilishidir. Ijodkorlik, tashabbuskorlik, pedagogik qat'iyat va tadbirkorlik bu yo'lga qiyinchiliklardan qo'rqqanlikni anglatadi. Navbat bilan Bu sohada o'qituvchining o'qituvchilik qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u pedagogik jarayonda o'qituvchi faoliyatining aqliy, hissiy va irodaviy jihatlari;

tashkil etish, bilim va ularning o'zaro bog'liqligi va butunni egallashni ifodalaydi. Pedagogik madaniyat pedagogik ta'limning burchi, mas'uliyati va

qadriyatidir. uning vijdoni va axloqiy e'tiqodini, o'qituvchining talabchanligini, adolatini, mukammallikni, halollikni, to'g'rilikni anglatadi. Pedagogik mukammallik tizimida pedagogik takt (takt) - pedagogik maqsadli, foydali, ta'sir vositalarining o'lchovi, o'lchovi va chegarasi sifatida xarakterlanadi

Pedagogik mahoratning qayd etilgan tarkibiy qismlari o'qituvchining kasbidir. xususiyatlarini boyitib, mahoratga yetaklaydi, o'qituvchi esa tarbiyachidir o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Lekin, o'zing u o'z kasbining mohir o'qituvchisi bo'lishi uchun faqat ularga tayanishi kutilgan edi. natija bermasligi mumkin. Buning uchun muntazam pedagogik fikrlash, pedagogik fikrlash va pedagogik ish bilan shug'ullanish kerak. O'z faoliyatimiz deganda shuni tushunamiz pedagogik hodisalarni, vaziyatlarni, ularning har bir aloqasini tahlil qilish joylarni tushunish istagi, kundalik natijalarni mustaqil tahlil qilish

va yangi ta'lim g'oyalarni oldingilari bilan taqqoslay olish Siz bunga ko'nikishingiz kerak.

Asosiy pedagogik va psixologik muammolarni aniqlash ularni hal qilishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Bundan tashqari, qulay usullarni topish haqida o'ylashingiz kerak. Insoniylik - bu insonning qadriyatidir Erkinlik va baxtning tengligi haqida butun insoniyat tamoyillarning namoyon bo'lishi uchun sharoit yaratish g'amxo'rliqi harakat tushunchasi. O'qituvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish; oldindan belgilangan holatlarga nisbatano'g'ri munosabatda bo'lish, boshqalarning muvaffaqiyatlarini oqilona baholash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishda adolat. Samimiylik - boshqalar bilan halollikda, munosabatlarda vijdonlilikda ifodalangan shaxsiy fazilatlar.

Vatanni sevish – Vatanga, ota-onaga, do'stlarga sodiq bo'lish demakdir. ishonmoq; Mustaqil respublikamiz, davlatimiz Konstitutsiyasi va qonunlari ramzlar, milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik; Sadoqat. Tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, ajdodlarimizni asrash ortda qolgan madaniy merosni to'plash, o'rganish, saqlash va ommalashtirish.O'qituvchi

kompetentsiyaning quyidagi xususiyatlariga ega bo'lishi kerak: bilim, ko'nikma, malaka, munosabat, shaxsiy qadriyat va fazilatlar, malaka va ta'sir qilish qobiliyatini namoyish qilish. Barkamollik o'z kasbining malakali ustasi, ma'lum bir lavozimga mos keladigan shaxsga xosdir. sifat.

Professional kompetentsiya.

Pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlar;

O'z ustingizda ishlash;

Ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash va fikr bildirish qobiliyati;

Talabalar o'rtasida motivatsiyani shakllantirish;

AKT bo'yicha bilim; - ta'lim muhitiga innovatsiyalarni kiritish;

Mavzu bo'yicha mukammal bilim;

Chet tillaridan birini bilish. Kasbiy kompetentsiyani shakllantirish qadamlar:

O'z-o'zini tahlil qilish va ehtiyojlarni anglash;

O'z-o'zini rivojlantirishni rejalashtirish, maqsad va vazifalarni belgilash;

O'z-o'zini targ'ib qilish va kamchiliklarni tuzatish;

Shaxsiy kompetentsiya:

Muloqot

Tolerantlik

Etakchilik

Faoliyat va tashabbus

Moslashuvchanlik

Sog'lom turmush tarziga rioya qiling

Mas'uliyat

Biznes

Insonparvarlik

Samimiylik

Umumiy madaniy kompetentsiya:

Ma'lumot beruvchi

Madaniy

Umumjahon insoniy qadriyatlarga egalik qilish

Milliy madaniyat Imeta

Mamlakatning ijtimoiy hayotida ishtirok etish

Boshqa odamlarning madaniyatini hurmat qiling.ningizni to'g'ri ushlang ushlab turish (yurish, o'tirish), qo'llar o'qituvchi stolida erkin holatda ixcham, ixcham bo'ling.

O'qituvchining tashqi qiyofasini ifodalovchi madaniyat:

1. Tanani to'g'ri nazorat qilish ushlab turish (yurish, o'tirish), qo'llar o'qituvchi stolida erkin holatda bo'lish batartib, ixchamligi .

2. Kiyimlar – ozodalik, qulaylik va nafislik, kamtarlik, kiyimni to'g'ri tanlash, shaxs va kasbga mos kiyim; moda liboslari, zargarlik buyumlari, zargarlik buyumlari, asarlarning ko'pligi va kamligi moslik.

3. Pardozi, ish, kasb va ishning muvofiqligi.

4. Sochlarning soch turmagi (sochlarning ma'lum bir tartibi).

5. O'qituvchining mimikasi va pantomimasi ifoda.

6. O'qituvchining pedagogik texnika tizimidagi mimik va pantomimik ifodalar. bu muhim.

Xulosa

O'qituvchining mimik va pantomimik ifodasi imo-ishoralarida, mazmunli nigohlarida, dalda beruvchi va kinoyali tabassumida misol bo'lib, ular o'qituvchi-pedagogning pedagogik ta'siri ostida, talabalar uchun samarali, qiziqarli, samarali va mazmunli o'rganish o'tish uchun zamin tayyorlaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. 1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-27.

<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/372/375>

2. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE."

Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1217-1222.

<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4627/4322>

3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.

<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>

4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-2

5. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1217-1222.

6. Fayzullaeva N. Pedagogik bilim - o`qituvchining kasbiy mahorati nazariyasi asos // Uzluksiz ta'lim j. - T.: 2006. 6-son.

7. Ro`ziyeva D., Usmonboeva M., Xolixova Z. Interfaol usullar: mohiyati va. Ilova / Met.ru. - T.: DTPU im. Nizomiy, 2013 yil.

8. Turdieva M. Oliy o`quv yurtlari talabalarining pedagogik tafakkuri shakllanishi - T.: TDPU im. Nizomiy, 2008 yil.

9. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., To'raev A.B. - T.: "Sano Standard" nashriyoti, 2015 yil.